

О НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЯХ ПО КЛАССУ ЭСТРАДНОЕ ФОРТЕПИАНО

Багаманова Адиля Тальхаевна

старший преподаватель, кафедра Эстрадного инструментального исполнительства, Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: основная задача педагога класса специального эстрадного фортепиано объединить два направления в музыкальном искусстве - классическое и эстрадно-джазовое. Обучение основано на получении знаний и навыков учащимися в направлении классической музыки, и подготовке его к освоению и изучению специфических особенностей эстрадно-джазовое музыки.

Ключевые слова: музыка, эстрада, искусство, джаз, мелодия, слух, направление, эффект, форма.

С возросшим интересом к эстрадно-джазовой музыке встал вопрос о профессиональной подготовке кадров. В связи с этим в Республике Узбекистан были открыты учебные заведения и эстрадные отделения при вузах, колледжах и лицеях по профессиональной подготовке кадров. Соответственно появилась необходимость подготовки детей в данном направлении для поступления в колледжи и лицеи.

В детских школ музыки и искусства (ДШМИ) постепенно открываются эстрадные отделы. Именно на начальном этапе обучения, самого сложного и ответственного, ученики получают знания и навыки игры на инструменте, и формируется их отношение к музыкальному искусству в целом.

Современные дети, с первых шагов вхождения в музыкальный мир, могут параллельно с азами классического воспитания, приобщаться к специфическому языку джаза, с его разнообразными, и подчас не простыми ритмикой, гармонией, нестандартными, с точки зрения классической музыки, фактурными ситуациями.

По опыту работы в детской школе музыки и искусства, можно с уверенностью сказать, что все дети тянутся к эстрадной музыке, джазу, року, с удовольствием играют, и было бы верным воспитывать их вкус в этом направлении на лучших образцах.

Методичность изучения материала может изменяться педагогом в зависимости от индивидуальных особенностей ученика. Педагоги ДШМИ смогут использовать музыкальный репертуар в своей педагогической практике.

Джаз – это целостно сложившийся вид полуимпровизационного искусства. Его художественная форма совершенствовалась многими поколениями. Это уникальный сплав принципов и элементов европейской гармонии, западноафриканского ритма и евро-африканской мелодики. Джаз – это прежде всего состояние души.

Для более эффективного понимания и освоения эстрадно-джазового репертуара, необходимо рассказывать об элементах эстрадно-джазовой музыки. Например, при пении по слуху и подбору мелодий на инструменте, постепенно добавлять знакомые эстрадные мелодии и песенки; при освоении штрихов – рассказать о джазовой артикуляции о разнице между артикуляцией в классической музыке и эстрадно-джазовой; при освоении украшения форшлаг – объяснить, что в джазе эффект «блюзового звука» на фортепиано достигается путем форшлага; при освоении шестнадцатых нот, пунктирного ритма, триолей можно знакомить ученика с характерным элементом исполнительской техники джаза свинг, познакомить со стилями эстрадно-джазовой музыки. Все пояснения должны сопровождаться не большими, понятными ученику примерами.

Прохождение эстрадно-джазового репертуара рекомендуется начинать, когда уже развито умение подбирать мелодии, сформированы основные игровые навыки, освоена нотная запись.

С первых уроков необходимо приобщать ученика к музыке, правильному пониманию её выразительности, то есть приучать внимательно вслушиваться в музыкальную речь, проникая в ее содержание и строение.

Первые уроки целиком посвящаются развитию слуха и слуховой памяти, знакомству с клавиатурой, игре простейших мелодий с показа и по слуху.

Три компонента характеризуют джаз как музыкальный жанр: импровизация (или композиция), специфика извлечения звука из инструмента (тембровый колорит) и свинг (манера игры)

Специфика извлечения звука имеет особое значение в передаче джазовой манеры игры на фортепиано. Следует обратить внимание на специфическое туше, на артикуляцию, метроритмическую пульсацию, акцентирование, динамику, агогику, фразировку, на манеру исполнения, способность совершать точные, беглые и скоординированные движения, что создаёт музыкальный образ.

Специфическое туше применяемое джазовыми пианистами, его можно назвать «не полным легато» (или *quasi legato* – «как бы *legato*», «почти *legato*»), для которого характерно активное звукоизвлечение (но не за счет повышения динамики), и в тоже время несуетливое «выговаривание» музыкальных фраз с

уверенным, но деликатным подчёркиванием отдельных звуков, здесь повышена эмоциональная выразительность музыкальной речи.

Особую роль в передаче джазовой манеры игры на фортепиано играет артикуляция («произнесения» музыкальной ткани). Джазовая манера исполнения отличается особой активностью звукоизвлечения (но не за счет повышения уровня динамики), здесь повышена импульсивность музыкальной речи (но не громкость игры).

Выразительности музыкальной речи надо добиваться за счет чёткой артикуляции и слухового контроля за звукоизвлечением, но не за счёт форсирования звучания инструмента.

Ритм занимает одно из основополагающих мест в джазе. Джазовая музыка является, прежде всего, искусством ритма, с её сложной, разнообразно синкопированной ритмикой, которая подразумевает ритм-исполнительскую манеру, чем просто ритм-оформление звуковысотности. Известно, что в джазовой музыке ритмика не поддается точному нотированию. Для лучшего понимания джазовой ритмики необходимо много слушать известных исполнителей джаза и анализировать джаз в разных стилях.

Список литературы:

1. Садыкова З.С. "О роли эстрадного исполнительства на фортепиано в становлении и развитии эстрадного музыкального искусства Узбекистана // Наука, образование и культура. 2018.